

Дані про авторів

Плетенецька Світлана Михайлівна,

доцент кафедри економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», к.е.н., доцент
e-mail: svitlanaPM@krok.edu.ua

Пузирьова Поліна Володимирівна,

доцент кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, д.е.н., професор

e-mail: puzyrova@ukr.net

Біхунів Віталій Володимирович,

аспірант кафедри економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
e-mail: bikhunovvv@krok.edu.ua

Шубін Денис Анатолійович,

магістр кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: d.shubin@service-solution.com.ua

УДК 338.439:005.583.3

КРУПСЬКИЙ В. С.

Стимулювання сільськогосподарської переробки

Предметом дослідження є стимулювання сільськогосподарської переробки.

Метою дослідження є визначити найбільш ефективні шляхи стимулювання сільськогосподарської переробки.

Методи дослідження. У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті проаналізовані основні аспекти сільськогосподарської переробки. Визначено і охарактеризовано найбільш ефективні шляхи стимулювання сільськогосподарської переробки. Визначена необхідність встановлення синергії між державними структурами, бізнесом та громадськістю.

Висновки. Сільське господарство є важливою складовою економіки багатьох країн, і його переробка відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки та створенні доданої вартості. Для стимулювання сільськогосподарської переробки необхідно запровадити комплексний підхід, це інвестування у сучасні технології, навчання кадрів та розширення інфраструктури. По-перше, впровадження інноваційних технологій дасть можливість зменшити витрати на виробництво та покращити якість продукції. Для цього необхідно співпрацювати з науковими установами та приймати оптимальні рішення для кожного виду переробки. По-друге, навчання та підвищення кваліфікації працівників є невід'ємною складовою успішного розвитку галузі. Організація семінарів та тренінгів сприятиме впровадженню нових методів роботи та підвищенню продуктивності. Розбудова інфраструктури, включаючи холодительно-транспортні системи та підприємства з переробки, створить необхідні умови для росту виробництва. Інвестування у ці сфери підвищить конкурентоспроможність та сприятиме економічному розвитку регіонів.

Ключові слова: кластери, маркетинг, товар, агропереробка, фінансування, інфраструктура, екологія, ринок, сільське господарство, інвестиції.

KRUPSKYI V. S.

Stimulation of agricultural processing

The subject of the study is stimulation of agricultural processing.

The purpose of the study is to determine the most effective ways of stimulating agricultural processing.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article analyzes the main aspects of agricultural processing. The most effective ways of stimulating agricultural processing have been identified and characterized. The need to establish synergy between state structures, business and the public has been identified.

Conclusions. *Agriculture is an important component of the economy of many countries, and its processing plays an important role in ensuring food security and creating added value. In order to stimulate agricultural processing, it is necessary to introduce a comprehensive approach, that is investment in modern technologies, training of personnel and expansion of infrastructure. First, the introduction of innovative technologies will make it possible to reduce production costs and improve product quality. For this, it is necessary to cooperate with scientific institutions and make optimal decisions for each type of processing. Secondly, training and advanced training of employees is an integral part of the successful development of the industry. The organization of seminars and trainings will contribute to the implementation of new work methods and the increasing of productivity. The development of infrastructure, including refrigeration and transport systems and processing enterprises, will create the necessary conditions for the growth of production. Investing in these areas will increase competitiveness and contribute to the economic development of the regions.*

Keywords: *clusters, marketing, goods, agro-processing, financing, infrastructure, ecology, market, agriculture, investments.*

Постановка проблеми. Стимулювання сільськогосподарської переробки є невід'ємною складовою стратегії сталого розвитку аграрної економіки. У сучасних умовах глобалізації важливо не лише вирощувати продукцію, але й забезпечити її високоякісну переробку, що підвищить додану вартість та конкурентоспроможність продукції на ринку. Впровадження інноваційних технологій, енергоефективних процесів та сучасних виробничих методів сприятиме успішній трансформації аграрних ресурсів. Ефективне використання місцевої сировини, підтримка малих та середніх підприємств, а також розвиток кооперативних об'єднань сприятимуть створенню нових робочих місць та формуванню стійких бізнес-моделей. Державна підтримка, зокрема через фінансові програми, податкові пільги та доступ до кредитних ресурсів, зможе суттєво сприяти розвитку переробної індустрії. У результаті, інтеграція сільського господарства і переробної промисловості не лише забезпечить продовольчу безпеку країни, але й сприятиме збереженню природних ресурсів, підвищуючи рівень життя населення сільських територій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження сільськогосподарської переробки є актуальною темою для наукової спільноти як в Україні, так і за її межами. Це зумовлено не лише потребами трансформації аграрного сектору країни, але й викликами та можливостями, які виникають в контексті євроінтеграційних процесів. Для розуміння специфіки аграрного сектору України та адаптації до європейських умов необхідно вивчати праці таких науковців, як Ю. Лапа, О. Соскіна, О. Ніколаєнко, які досліджують проблеми сільськогосподарської переробки. Однак,

питання пошуку найбільш ефективних шляхів стимулювання сільськогосподарської переробки залишаються недостатньо дослідженими і потребують подальшого вивчення.

Мета статті – визначити найбільш ефективні шляхи стимулювання сільськогосподарської переробки.

Виклад основного матеріалу. Стимулювання сільськогосподарської переробки є важливим фактором для розвитку аграрного сектору економіки. Це може включати різні механізми, заходи та програми, спрямовані на покращення переробки сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та ефективності, а також збільшення доданої вартості. Розглянемо декілька основних аспектів:

Фінансова підтримка: держава може надавати дотації, гранти або кредити на модернізацію та оснащення переробних підприємств.

Інвестиційні програми: створення сприятливих умов для інвестицій у нові технології та обладнання, які дадуть можливість підвищити ефективність переробки.

Навчання та підвищення кваліфікації: організація тренінгів та курсів для підприємців та працівників, що займаються переробкою, з метою вдосконалення їхніх навичок та знань.

Стимулювання співпраці: сприяння кооперації між фермерськими господарствами та переробними підприємствами для спільного розвитку та реалізації продукції.

Захист ринку: введення заходів захисту для внутрішніх виробників, таких як субсидування або податкові пільги, що дасть можливість їм конкурувати з імпортом.

Дослідження і розвиток: інвестиції в наукові дослідження для розробки нових методів перероб-

ки, які зможуть призвести до покращення якості та зниження витрат.

Екологічна сталість: розвиток екологічних практик у переробці, що зможе залучати споживачів, які надають перевагу продуктам, виготовленим із дотриманням екологічних норм.

Маркетинг та просування: підтримка у просуванні продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках, що зможе включати участь у виставках, ярмарках та рекламних кампаніях.

У загальному, стимулювання сільськогосподарської переробки є важливим кроком для підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору та покращення економічної ситуації в регіонах. Крім наведених вище аспектів, важливим елементом розвитку сільськогосподарської переробки є створення інфраструктури, що підтримує аграрний сектор. Це включає в себе побудову відповідних логістичних центрів, складів та транспортних мереж, які зможуть забезпечити ефективно зберігання та доставку продукції. Такі інвестиції дадуть можливість зменшити втрати під час транспортування та зберігання, а також покращити доступність свіжої продукції для споживачів. Крім того, важливо впроваджувати сучасні інформаційні технології в аграрному секторі. Використання електронних платформ для продажу та маркетингу продукції зможе спростити процеси координації між виробниками і споживачами. Це дасть можливість для фермерів отримувати більше інформації про попит на ринку, адаптувати виробництво відповідно до потреб споживачів і підвищувати свою конкурентоспроможність.

Важливим є також залучення молоді до аграрного бізнесу. Програми стажувань, конкурси стартапів у агросфері та підтримка молодіжних ініціатив зможуть підвищити інтерес до роботи в цій галузі. Це сприятиме впровадженню нових ідей та інновацій, які зможуть вдосконалити процеси переробки та підвищити продуктивність в цілому.

Важливим аспектом розвитку агропереробки є стимулювання співпраці між науковими установами та підприємствами. Впровадження передових технологій та інноваційних рішень в роботу аграрного сектору можливе лише завдяки тісному партнерству між наукою та бізнесом. Спільні дослідження, програми обміну знаннями та реалізація пілотних проектів дасть можливість фермерським господарствам впроваджувати новітні технології, що підвищить ефективність та якість продукції.

Також важливим є розвиток місцевих спільнот, які зможуть стати основою для аграрних ініціатив. Підтримка локальних фермерських об'єднань та кооперативів сприятиме обміну досвідом, ресурсами та спільному вирішенню проблем. Суть таких спільнот полягає в об'єднанні зусиль для спільного розвитку та реалізації продукції, що підвищує не лише конкурентоспроможність, а й соціальну відповідальність агросектора. Створення сприятливих умов для бізнесу та сталий розвиток агропереробки є завданням для всього суспільства. Синергія між державними структурами, бізнесом та громадськістю стане запорукою успішного майбутнього аграрного сектору, що зможе відповідати на виклики часу та вимоги споживачів.

Стимулювання сільськогосподарської переробки є важливим напрямком для розвитку аграрного сектору та підвищення економічної ефективності. Ось кілька ефективних шляхів стимулювання:

1. Фінансова підтримка: надання дотацій та субсидій для підприємств, які займаються сільськогосподарською переробкою; створення програми пільгового кредитування для інвестицій у нові технології та устаткування.

2. Освіта та підвищення кваліфікації: організація курсів, семінарів та тренінгів для фермерів та підприємців на теми технологій переробки, маркетингу та управління бізнесом; партнерство з вищими навчальними закладами для розвитку нових спеціальностей у цій сфері.

3. Інноваційні технології: підтримка досліджень і розробок нових технологій у переробці сільськогосподарської продукції; заохочення впровадження інформаційних технологій для автоматизації процесів.

4. Маркетинг та розвиток бренду: розвиток стратегій просування українських перероблених продуктів на внутрішньому та міжнародному ринках; використання гарантованих стандартів якості (наприклад, органічні сертифікати) для підвищення привабливості продукції.

5. Створення кластерів: формування агрокластерів, які об'єднують виробників, переробників і реалізаторів, що сприятиме більш ефективному використанню ресурсів та знань.

6. Вдосконалення законодавства: спрощення регуляторних процедур для відкриття і функціонування переробних підприємств; розробка законодавства, що підтримує експорт переробленої продукції.

7. Екологічні ініціативи: підтримка впровадження екологічних технологій у переробці, що зможе знизити витрати та підвищити конкурентоспроможність.

8. Співпраця з міжнародними організаціями: залучення міжнародних інвестицій та участь у програмах розвитку, що підтримують сільськогосподарську переробку.

9. Створення ринків збуту: сприяння розвитку оптових та роздрібних ринків для збуту переробленої продукції.

Кожен з цих шляхів зможе бути адаптований до конкретних умов і потреб сільгоспвиробників, щоб забезпечити максимальну ефективність і стабільний розвиток сектора.

Висновки

Сільське господарство є важливою складовою економіки багатьох країн, і його переробка відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки та створенні доданої вартості. Для стимулювання сільськогосподарської переробки необхідно запровадити комплексний підхід, це інвестування у сучасні технології, навчання кадрів та розширення інфраструктури. По-перше, впровадження інноваційних технологій дасть можливість зменшити витрати на виробництво та покращити якість продукції. Для цього необхідно співпрацювати з науковими установами та приймати оптимальні рішення для кожного виду переробки. По-друге, навчання та підвищення кваліфікації працівників є невід'ємною складовою успішного розвитку галузі. Організація семінарів та тренінгів сприятиме впровадженню нових методів роботи та підвищенню продуктивності. Розбудова інфраструктури, включаючи холодинно-транспортні системи та підприємства з переробки, створить необхідні умови для росту виробництва. Інвестування у ці сфери підвищить конкурентоспроможність та сприятиме економічному розвитку регіонів.

Список використаних джерел:

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.

2. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.

3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. 258 с.

4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.

5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.

7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 5/1(132). С. 58–62.

8. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Лупенко Ю. О. Формування перспективної моделі сільського господарства України. Економіка АПК. 2012. № 11. С. 10–14.

12. Мацибора Т. В. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 66–72.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

14. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu

zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine-building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A. (2023). *Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi* [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). *Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh* [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh* [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). *Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh* [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2015). *Innovatsiyyny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii* [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky* [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi* [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). *Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy

of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Lupenko, Yu. O. (2012). *Formuvannya perspektivnoyi modeli sil's'kohospodarstva Ukrayiny* [Formation of a promising model of agriculture in Ukraine]. *Economics of the Agricultural Complex – Ekonomika APK*, 11, 10–14. [in Ukrainian].

12. Matsyhora, T. V. (2019). *Investytsiyne zabezpechennya rozvytku sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv* [Investment support for the development of agricultural enterprises]. *Ekonomika APK – Economics of the Agricultural Complex*, 2, 66–72. [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv* [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

14. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Крупський Віталій Станіславович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Заклад вищої освіти "Львівський університет бізнесу та права"

e-mail: Vital06@ukr.net

Data about the author

Vitaliy Krupskyi,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Lviv University of Business and Law

e-mail: Vital06@ukr.net